

БМТНИН БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ МАҚСАДЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДАГИ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Дурдона Искандаровна Мадаминова
Сиёсий фанлар доктори, доцент,
Тошкент давлат юридик университети

Аннотация. Сўнгги йилларда хотин-қизларни ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоялаш, уларнинг давлат ва жамият ҳаётидаги фаоллигини ошириш ҳамда юртимизнинг келгусидаги равнақи учун муносиб ҳисса қўша олиши учун муносиб шарт-шароитларни яратиш давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги ролини ошириш масалаларига бағишланган мақоламизда асосий эътибор мавжуд сиёсатнинг олиб борилишига сабаб бўлган шарт-шароитлар ва бу борада кутилаётган натижаларни аниқлашга қаратилди. Тадқиқот давомида БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларидан бири сифатида гендер тенглигини таъминлаш доирасида амалга оширилган ишлар ва бу борада орттирилган халқаро тажриба ўрганилди. Хотин-қизларни ҳуқуқий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаоллигини ошириш ҳамда оилавий муносабатларда ўзининг муносиб ўрнини топиши йўлида амалга оширилган ишлар кўлами борасидаги хорижий тажриба ўрганилди ҳамда давлатимизнинг бу борадаги бой тажрибаси билан ўзаро қиёсланди. Шунингдек, “Ўзбекистон-2030” стратегиясида ҳам бу борада белгилаб берилган вазифалар ва уларнинг ижроси юзасидан амалга оширилган ишлар таҳлил қилинди. Бунда сўнгги йилларда таълим, бандлик, соғлиқни сақлаш ҳамда сиёсий фаолликни ошириш каби соҳаларда эришилган натижаларга тўхталиб ўтилди. Шу ўринда, асосий эътибор зўравонлик ва гендер дискриминацияси билан боғлиқ ҳолатларни бартараф этиш борасидаги давлат сиёсати хусусиятларига қаратилди. Бу борада ечимини кутаётган масалалар ўртага ташланди ва уларнинг ечими юзасидан таклиф ва тавсиялар илгари сурилди.

Калит сўзлар: Гендер тенглиги, гендер тенгсизлиги, касбий гендер сегрегацияси, таълим, рақобат, ҳокимият, имтиёз, зўравонлик, меҳнат муносабатлари, менежмент, бошқарув психологияси, ижтимоий сиёсат.

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ КАК ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

Дурдона Искандаровна Мадаминова

Доктор политических наук, доцент

Ташкентский государственный юридический университет

***Аннотация.** Как известно, правовая защита женщин, повышение их активности в жизни государства и общества, создание соответствующих условий для их достойного вклада в будущее процветание нашей страны поднялись на уровень государственной политики. В нашей статье, посвященной вопросам повышения роли женщин в государственном управлении, основное внимание уделено выявлению условий, обусловивших реализацию государственной политики и ожидаемых результатов. В ходе исследования проведен анализ проводимой политики государства в рамках обеспечения гендерного равенства как одной из Целей устойчивого развития ООН и накопленный в этом плане международный опыт. Исследован зарубежный опыт с точки зрения объема проводимой работы по правовой и моральной поддержке женщин, повышению их активности в обществе, поиску ими достойного места в семейных отношениях и сопоставлен с богатым опытом нашего государства в этом плане. Также проведен анализ задач, поставленных в стратегии «Узбекистан-2030» и проводимой работы по их реализации. Дана оценка достигнутым за последние годы результатам в таких сферах, как образование, занятость, здравоохранение и повышение политической активности. В этой связи, основное внимание было уделено особенностям государственной политики направленной на устранение ситуаций, связанных с насилием и гендерной дискриминацией. Были выявлены проблемы, требующие безотложного решения и в этой связи были выдвинуты предложения и рекомендации по их решению.*

***Ключевые слова:** Гендерное равенство, гендерное неравенство, профессиональная гендерная сегрегация, образование, конкуренция, власть, привилегия, насилие, трудовые отношения, управление, психология управления, социальная политика.*

ISSUES RELATED TO INCREASING WOMEN'S PARTICIPATION IN PUBLIC ADMINISTRATION AS ONE OF THE UN'S SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Durdona Iskandarovna Madaminova

Doctor of Political Sciences, Associate Professor

Tashkent State University of Law

Annotation. *As is known, the legal protection of women, increasing their activity in the life of the state and society, creating appropriate conditions for their worthy contribution to the future prosperity of our country, has risen to the level of state policy. In our article, devoted to the issues of increasing the role of women in public administration, the main attention is paid to identifying the conditions that determined the implementation of state policy and the expected results. The study analyzed the current state policy in the framework of ensuring gender equality as one of the UN Sustainable Development Goals and the international experience accumulated in this regard. Foreign experience was studied in terms of the volume of work carried out on legal and moral support for women, increasing their activity in society, finding a worthy place for them in family relationships, and compared with the rich experience of our state in this regard. An analysis of the objectives set in the Uzbekistan 2030 strategy and the work carried out to implement them was also carried out. An assessment was made of the results achieved in recent years in such areas as education, employment, health care, and increasing political activity. In this regard, the main attention was paid to the features of state policy aimed at eliminating situations related to violence and gender discrimination. Problems requiring immediate solutions were identified, and in this regard, proposals and recommendations for their solution were put forward.*

Keywords: *Gender equality, gender inequality, professional gender segregation, education, competition, power, privilege, violence, labor relations, management, psychology of management, social policy.*

КИРИШ

Давлатимиз томонидан Ўзбекистон Республикасида истиқомат қилаётган ҳар бир фуқаронинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш борасида кўплаб самарали ишлар амалга оширилаётганининг гувоҳи бўлмоқдамиз. Шу маънода мамлакатимизни ривожлантиришнинг асосий йўналишларини

www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.16118739

такомиллаштириш, янгиланган конституциявий-ҳуқуқий шароитларда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотларни янги босқичга олиб чиқиш бугунги сиёсатнинг асосини ташкил этади. Бу борада “Ўзбекистон – 2030” стратегияси ўзининг дастурий вазифасини бажараётганини алоҳида таъкидлаш жоиз. Зеро, унинг замирида ҳар бир фуқаронинг ўз салоҳиятини юксалтириши учун барча имкониятларни яратиш, соғлом, билимли ва маънавий етук авлодни вояга етказиш, кучли иқтисодий шакллантириш, қонун устуворлиги, хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашга хизмат қиладиган муҳим ғоялар мужассамлашган. Кучли фуқаролик жамияти асосларига таянган ҳолда илгари сурилган мавжуд ғоялар замирида келгусида Ўзбекистонни барқарор иқтисодий ўсиш суръатлари, таълим, тиббиёт ва ижтимоий ҳимоя тизимини халқаро андозаларга тўла жавоб бера оладиган даражада ташкил этиш, экологик вазиятни яхшилаш, бугунги кун учун тобора муҳим аҳамият касб этаётган халқ манфаатларига асосланган ҳолда даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар қаторига қўшиш мақсади кўзланган.

БМТ Бош қотиби Пекин декларацияси қабул қилинганлигининг 30 йиллиги муносабати билан сўзлаган нутқи чоғида 159 давлат иштирокида хотин-қизларнинг ҳуқуқий мақомини ошириш борасида миллий, минтақавий ва халқаро миқёсда амалга оширилган ишлар қўлами хусусида фикр юритган. Унинг фикрича, дунёнинг аксарият давлатлари гендер тенглигини таъминлаш ҳамда хотин-қизлар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш борасида, жумладан уларнинг бандлигини таъминлаш юзасидан сезиларли натижаларга эришилган. Антонио Гуттериш ўз сўзини давом эттирар экан: “Инновациялар тараққиётни фаоллаштириб, стратегияларни кенг миқёсда қўллаш имконини беради. Аммо, шу билан бир қаторда, гендер дискриминацияси хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини чеклаш асосида иқтисодий ва ижтимоий ҳаётимизга салбий таъсир кўрсатмоқда”, дея таъкидлаган [1].

Халқаро ноҳукумат ташкилотлар томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, 850 миллиондан зиёд хотин-қизлар гендер тенглиги

нуқтаи назаридан “энг ёмон” кўрсаткичга эга бўлган давлатлар ҳудудида истиқомат қиладилар. Бунда мажбурий хомиладорлик, болалар ўртасидаги никоҳ ҳамда ўрта маълумот олишдаги чекловлар билан боғлиқ ҳолатлар келтирилган. 2024 йилнинг сентябр ойида Equal Measures ноҳукумат ташкилоти томонидан БМТнинг БРМ доирасидаги 2030-йилга мўлжалланган гендер тенглиги индекси юзасидан тақдим этилган маълумотларга кўра, дунё давлатларидан ҳеч бири гендер тенглигини таъминлаш борасидаги ваъда қилинган кўрсаткичларга эриша олмаган [2].

БМТ Бош котиби ўринбосари, ташкилотнинг хотин-қизлар масалалари бўйича ижрочи директори Sima Bahous 2025 йилда Пекин декларацияси қабул қилинганлигининг 30 йиллиги муносабати билан ташкил этилган тадбирда сўз олиб олиб, хотин-қизлар ҳуқуқ ва манфаатларининг таъминланиши, БМТнинг БРМ ижросини таъминлашда муҳим омил эканини алоҳида таъкидлаган [3]. Тадбирнинг “Пекин+30” номини олган кун тарибида “6+1”, яъни хотин-қизларнинг ҳуқуқий мақомини оширишнинг 6 устувор йўналиши муҳим ўрин эгаллаган, булар:

- рақамли гендер тенгсизликка барҳам бериш;
- хотин-қизларни барқарор иқтисодий ривожланишнинг марказий ўринларидан жой эгаллашига эришиш;
- аёлларга нисбатан зўравонликнинг олдини олиш;
- хотин-қизларнинг қарор қабул қилиш жараёнида етакчилик қобилиятини мустаҳкамлаш;
- хавфсизлик, барқарорлик ва гуманитар фаолият билан боғлиқ жавобгарликни кучайтириш кабилар шулар жумласидандир.

“+1” эса, ўз навбатида ёшларнинг мана шу жараёнга татбиқ этилишини англатади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР

Мақолани тайёрлаш давомида кўпсонли хорижлик олимларнинг илмий изланишларидан фойдаланилди. Паола Профетанинг бошқарув органларидаги гендер тенглиги масалаларига бағишланган тадқиқотлари алоҳида аҳамият касб этди. Олимнинг фикрича, гендер тенглигининг иқтисодий асосларини кучайтириш, шунингдек, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш масаласи дунёнинг кўплаб давлатлари кун тартибида турган масала ҳисобланади. Мазкур масаланинг кун тартибидаги муҳим мақсадлардан бири сифатида майдонга чиқиши, давлатнинг иқтисодий равнақини таъминлашда аёлларнинг ўрни беқиёс эканлиги билан характерланади[4]. Ўз тадқиқотлари доирасида хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва эркинларини кенгайтириш ва уларнинг иқтисодий равнақига ҳисса қўшиш масаласига эътибор қаратган Э. Дюфло бу борада тўхталар экан: “Дунё аҳолисининг ярмидан кўпини ташкил этган аёллар эркаклар каби ўзига хос қобилият, инсон капитали ва ишлаб чиқариш кўникмаларига эга бўлар экан, демак жаҳон иқтисодиёти ҳам гуллаб-яшнайдди. Хотин-қизларнинг бошқарув органларидаги иштирокининг чекланганлиги, ўз навбатида уларнинг тадбиркорлик ва ишлаб чиқариш борасидаги қобилиятидан фойдаланиш имконини чеклайди”, деган фикрни билдиради [5].

Давлат бошқарувида гендер тенглигини таъминлашнинг ҳуқуқий асослари ва бу борада мавжуд муаммоларнинг кўлами хусусида ҳиндистонлик олимлар Пранаб Четиа ва Жадаб Дутталар ўз илмий фаолиятларини олиб борганлар. Олимлар эътироф этганидек, бугунги кунга келиб, дунё мамлакатлари кишиларнинг жинси ва ижтимоий келиб чиқишидан қатъий назар, жамиятда инклюзив ва адолатли муҳит шакллантиришга интиломқдалар. Аммо, шунга қарамай, жамият тараққиётига хизмат қилувчи қатор соҳалар, хусусан, меҳнатга ҳақ тўлаш, бошқарув органларида аёллар вакиллигини таъминлаш ҳамда репродуктив саломатликни таъминлаш борасидаги гендер тенгсизлиги ҳануз сақланиб қолмоқда [6]. Хотин-қизларнинг давлат ва жамият ҳаётидаги фаоллигини ошириш масалалари

билан шуғулланган П.Энгланд, А. Левин ва Э. Мишел каби социолог олимларнинг фикрича, 1970-2018 йиллар оралиғида бу борада фаол ҳаракатлар амалга оширилган. Аммо, сўнгги йилларда мавжуд сабъ-ҳаракатлардаги сусткашлик, баъзи ҳолларда эса, турғунлик ҳолатлари кузатилмоқда. Мавжуд ҳолат бу борадаги институционал ислоҳотлар ўтказиш ҳамда маданий асосларни қайта кўриб чиқиш заруратини юзага келтирмоқда [7]. Бир сўз билан айтганда, хотин-қизларнинг давлат ва жамият ҳаётидаги фаоллигини ошириш масалалари халқаро ҳамжамиятнинг кун тартибида турган масалалардан бири ҳисобланади. Шу боисдан, мазкур тадқиқотимиз долзарб вазифалардан бирига бағишлангани борасидаги хулосага келишимиз мумкин.

Илмий тадқиқотда муаммовий-хронологик, тизимлаштириш, тузилмавий-функционал, кузатиш, қиёсийлик, таҳлил ва синтез, институционал, фанлараро ёндашув, контент-таҳлил, SWOT-таҳлил, прогнозлаштириш ва бошқа назарий мактабларнинг илмий-тадқиқот усулларида фойдаланилган.

Хотин-қизларнинг ҳуқуқий ҳимоясини таъминлаш ҳамда жамият ва давлат ишларидаги фаоллигини ошириш масалаларини ўрганишда тизимлаштириш, структур-функционал, умумлаштириш, SWOT-таҳлил, Ўзбекистон Республикасида гендер тенглигини таъминлашга доир давлат сиёсатининг юритилиши, ўзига хос хусусиятлари ва бу борада қўлга киритилган натижалар тарихийлик ва таҳлил услублари, унинг институционал фаолиятини ўрганишда ҳуқуқий ва функционал услублар, тузилмани ислоҳ этиш ва уларга нисбатан мамлакатимиз ёндашувлари бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш прогнозлаштириш услублари қўлланилган.

МУҲОКАМА

Маълумки, 2015 йилнинг сентябр ойида БМТ Бош Ассамблеясининг Барқарор ривожланиш бўйича саммитида давлат ва ҳукумат раҳбарлари томонидан қабул қилинган 2030 йилгача бўлган даврга мўлжалланган ҳужжат тубдан янги глобал мажбурият ҳисобланади. Барқарор ривожланишнинг 17 мақсади ва улар билан боғлиқ мақсадлар соғлиқни сақлаш ва фаровонликдан тортиб, ишлаб чиқариш ва иқлим ўзгаришигача бўлган кенг қўламли масалаларни ўз ичига қамраб олади.

Пекин декларацияси қабул қилинганлигининг 30 йиллиги муносабати билан БМТ томонидан хотин-қизларнинг ҳуқуқий мақомини ошириш борасида шу вақт давомида қўлга киритилган натижалар сарҳисоби эълон қилинган. Унга кўра, турли соҳаларда эришилган ва ечимини кутаётган масалалар ҳақида маълумот берилган, жумладан:

- *қонунчилик соҳасида:* 1995-2024 йиллар оралиғида хотин-қизларни ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга оид 1531 дан қонунчилик нормаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган. Аммо, шунга қарамай, дунё миқёсидаги аёлларнинг 64% гина эркаклар каби юридик ҳуқуқларга эга;

- *зўравонлик ҳолатлари:* 2022 йилдан буён зўравонлик қўлланилиши билан боғлиқ ҳолатлар сони 50%га ортган. Бу каби жиноий фаолият билан боғлиқ 95% ҳолатда хотин-қизлар жабр кўрмоқдалар;

- *вакиллик:* 1995-йилдан буён хотин-қизларнинг парламентдаги вакиллик кўрсаткичи икки баробарга ортган. Аммо шунга қарамай, бунда хотин-қизларнинг улуши эркакларга нисбатан $\frac{3}{4}$ ни ташкил этмоқда;

- *таълим:* умумий ҳисобда ўрта мактабни тамомлаган қизларнинг сони ўғил болаларга нисбатан юқори кўрсаткичга эга. Аммо, Африка, Жанубий ва Марказий Осиё давлатларидаги мазкур кўрсаткич ортда қолаётганини кўриш мумкин. 59,5 миллиондан ўғил-қизларнинг мавжуд имкониятдан тўлақони маҳрум бўлаётгани эса, ўта ачинарли ҳолатдир;

- *бандлик:* бандлик соҳасидаги гендер тенгсизлиги ўн йилликлар мобайнида ўзгаришсиз қолмоқда. Дунё миқёсидаги 25 дан 54 гача бўлган ёш

оралиғидаги аёлларнинг 63%, эркекларнинг эса, 92% меҳнат фаолиятига жалб қилинган;

- *рақамлаштириши соҳасида:* 2019-2024 йиллар оралиғида Интернетдан фойдаланадиган аёллар улуши 50% дан 65% га етган. Аммо, 2024 йил учун олинган маълумотларга кўра, 277 миллиондан зиёд эркек аёлларга караганда кўпроқ ҳолатда Интернетдан фойдаланган [8].

Сўнгги йилларда жамиятимиз тараққиётида гендер тенглигига эришиш масаласи устувор йўналишга айланди. Бу масала давлат сиёсати даражасига кўтарилганини яхши биламиз. Бу борада гоҳ ижобий, гоҳ салбий фикрлар билдирилаётганини кузатмоқдамиз. Гендер тенглигини таъминлаш масаласи жамиятнинг барча аъзолари манфаатларига бирдек хизмат қилишини асослаган ҳолда, бу борадаги салбий қарашларни бартараф этишимиз мумкин. Шу боис, хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги фаоллигини ошириш ҳақида гап кетганда, гендер тенглигининг мазмуни ва моҳиятига тўхталиб ўтиш ўринлидир.

Маълумки, гендер тенглиги эркек ва аёлларнинг ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ҳаётда тенг ҳуқуқларга эга эканлигини англатади. Шу муносабат билан, аёл ва эркеклар мавжуд имкониятлардан тенг равишда фойдаланишлари ва бу борада камситишларга йўл қўйилмаслиги муҳим аҳамиятга эга.

Шу билан бирга, ижтимоий ҳаётнинг қуйидаги муҳим соҳаларида имкониятлар яратиш муҳим саналади:

- ҳуқуқий тенглик, яъни эркек ва аёлларнинг қонун олдида тенглиги. Бунда мерос ҳуқуқи, меҳнат қонунчилиги ва оилавий муносабатларда турли хилдаги камситишларга йўл қўмаслик лозимлиги назарда тутилади;

- ўғил ва қизларга таълим олишда тенг имкониятларнинг яратилиши;

- меҳнат муносабатлари ва иқтисодий соҳада ўзаро тенгликнинг таъминланиши. Бунда аёлларнинг эркеклар билан бир хил лавозимларга эркин

киришиши ва бир хил иш учун бир хил маош олиш имкониятининг яратилиши лозимлиги тушунилади;

- сиёсий фаоллик, яъни давлат бошқаруви соҳаси ва муҳим сиёсий қарорлар қабул қилиш жараёнида аёлларнинг фаол иштирокининг таъминланиши назарда тутилади.

Барқарор ривожланиш мақсадлари орасида алоҳида аҳамият касб этган масалалардан бири 5-мақсад, яъни гендер тенглигини таъминлаш ва барча аёлларнинг имкониятларини кенгайтириш билан боғлиқ. Инсоният тараққиётининг муҳим омилларидан бири сифатида бу масалага алоҳида эътибор қаратилаётгани бежиз эмас. Зеро, хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрнига эътибор қаратилмаётгани жамиятнинг заифлашувиغا хизмат қилиши табиий. Шу билан бирга, ушбу мақсадга эришиш учун бир қатор вазифалар кўйилганлигини кўришимиз мумкин:

- жамият ҳаётининг барча жабҳаларида аёлларга нисбатан камситишнинг олдини олиш;

- аёлларга нисбатан зўравонликнинг барча шакллариغا, шу жумладан одам савдоси, жинсий зўравонлик ва эксплуатациянинг бошқа шакллариغا қарши кураш;

- мажбурий ва эрта никоҳларнинг олдини олиш;

- давлат хизматларини кўрсатиш, инфратузилма ва ижтимоий ҳимоя сиёсати орқали аёлларнинг оилавий мажбуриятлари билан боғлиқ бўлган ҳақ тўланмайдиган меҳнатини рағбатлантириш;

- хотин-қизларнинг бошқарув ва қарорлар қабул қилиш жараёнларида фаол ва самарали иштирок этишини таъминлаш ҳамда уларга етакчилик қилишда тенг имкониятлар яратиш;

- репродуктив саломатлик ва ҳуқуқлардан умумий фойдаланишни таъминлаш;

- иқтисодий ресурслар, мулкка эгалик қилиш ҳуқуқи ва молиявий хизматлардан тенг фойдаланиш имкониятларини таъминлаш;

- хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш;

- ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларида аёллар ва қизларнинг тенг ҳуқуқлилигини таъминловчи ҳуқуқий асослар яратиш ва бу борада сиёсат юритиш кабилар киритилган [9].

Шунга кўра, хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги ролини ошириш масаласи Барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ) доирасида ҳал этилиши зарур бўлган муҳим вазифалардан бири эканини таъкидлаш жоиз. Давлат бошқарувида хотин-қизларнинг ролини ошириш SDG кун тартибидаги гендер тенглигига эришиш (5-мақсад) ҳамда тинчликсевар ва очиқ жамиятлар барпо этилишига кўмаклашиш, барча учун одил судлов имкониятидан фойдаланишни таъминлаш ва барча даражаларда самарали, ҳисобдор ва кенг иштирокка асосланган муассасаларни ташкил этиш (16-мақсад) бўйича мақсадлари билан ўзаро мустаҳкамланади [10].

Жаҳон ҳамжамияти аёлларнинг давлат бошқарувидаги ролини ошириш ташаббусларини илгари сураётгани бежиз эмас. Чунки жамиятда рўй бераётган ўзгариш ва янгиланишлар жараёнларида аёлларнинг фаол иштироки мавжуд соҳада қатор ижобий ўзгаришларга хизмат қилмоқда:

- жамият ҳаётининг муҳим масалалари бўйича қарор қабул қилиш жараёнининг инклюзивлиги ва самарадорлигини таъминлаш;

- коррупцион фаолиятни кескин қисқартириш;

- жамиятда ижтимоий адолатни ўрнатиш ва гендер тенглигини таъминлаш;

- демократик институтлар фаолияти самарадорлигини ошириш кабилар шулар жумласидандир.

Жаҳон амалиёти хотин-қизларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш ўзига хос мураккаб жараён эканини кўрсатмоқда. Шу муносабат билан, бу борадаги фаолият самарадорлигини таъминлаш давлат томонидан кўллаб-қувватланиши, яъни мустаҳкам қонунчилик базасини яратиш ва

мазкур вазифа ижросини таъминлаш стратегиясини ишлаб чиқишни тақозо этади. Шунга кўра қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратиш долзарб аҳамият касб этади:

1. Норматив-ҳуқуқий базани яратиш ва шу йўл билан гендер тенглигини таъминлаш бўйича қонунчиликни мустаҳкамлаш, давлат бошқаруви органларида хотин-қизлар учун алоҳида квоталар ажратиш ҳамда гендер дискриминатсиясига барҳам бериш зарур.

2. Таълим соҳасидаги ислоҳотларни амалга ошириш ва кадрлар малакасини ошириш дастурларини ишлаб чиқиш. Шу муносабат билан, аёллар учун етакчилик мактабларини ташкил этиш, давлат бошқаруви билан боғлиқ фаолият билан шуғулланувчи аёллар учун мураббийлик ва малака ошириш дастурларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.

3. Ислоҳотларни институционал даражада амалга ошириш, хусусан, хотин-қизларга давлат органларида ўз меҳнат фаолиятини амалга ошириш ҳамда янги иш ўринларига жойлаштиришга кўмаклашиш, шунингдек, қулай меҳнат шароитларини яратиш (мослашувчан иш тартиби, масофавий ишлаш имкониятлари), гендер аудити ва баҳолаш тизимини йўлга қўйишга алоҳида эътибор қаратиш зарур.

4. Жамиятда гендер стереотипларини камайтириш мақсадида таълим муассасаларида ва оммавий ахборот воситалари орқали гендер тенглигини таъминлашнинг афзалликлари тўғрисидаги тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этиш, шунингдек, муваффақиятли етакчи аёллар ҳақида маълумот бериб бориш шулар жумласидандир [11].

Халқаро ҳамжамият томонидан аёлларнинг сиёсий фаоллигини ошириш борасида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Буни БМТ ва кўплаб халқаро ташкилотлар томонидан турли дастурларнинг амалга оширилаётгани мисолида ҳам кўриш мумкин, жумладан:

- *БМТ Аёллар ташкилоти* дастурлари дунё миқёсида аёллар ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга йўналтирилган;

- *Жаҳон банки гуруҳи* томонидан аёлларнинг иқтисодий фаровонлигини таъминлаш мақсадида турли хилдаги грант ва инвестициялар ажратилади;

- *ХМТ (Халқаро меҳнат ташкилоти)* томонидан ҳукуматларга гендер тенглигини таъминлаш юзасидан меҳнат қонунчилигини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқади.

2024 йил якунларига кўра Эқуал Меасурес халқаро ноҳукумат ташкилоти томонидан БМТнинг БРМ доирасидаги 2030 йилга мўлжалланган гендер тенглиги индекси юзасидан маълумот тақдим этилган. Унга кўра, 2019-2022 йиллар оралиғида дунё давлатлари гендер тенглигини таъминлаш борасида эришилган кўрсаткичларига кўра “жуда яхши”, “яхши”, “адолатли”, “ёмон”, “жуда ёмон” каби тоифаларга ажратилган (1-расм).

1-расм.

2019-2022 йиллар оралиғида дунё давлатларининг гендер тенглигини таъминлаш борасидаги кўрсаткичлари

Manba: Guardian graphic. Source: 2024 SDG Gender Index

Equal Measures халқаро ноҳукумат ташкилоти томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, 857 миллиондан зиёд хотин-қизлар “жуда ёмон” ҳамда 1,5 миллиарддан ортиғи “ёмон” рейтингига эга бўлган давлатлар худудида истиқомат қилиб келган. Бунда ягона Швейцария давлатигина “жуда яхши” рейтингини кўлга киритган [12].

Айни пайтда дунёнинг кўплаб давлатларида хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги иштирокини таъминлаш борасида эътиборга молик натижаларга эришилаётганини кўришимиз мумкин. Хусусан, Швеция бу борада катта муваффақиятларга эришди. Маълумки, 1994 йилда Швеция парламентида гендер тенглигини таъминлашга эришилди. Бунда аёллар томонидан парламентдаги 349 ўриндан 144 таси кўлга киритилган. 2018 йилда Швеция ҳукумати ўзининг “феминист” эканини эълон қилган. 2022 йилги сайлов натижаларига кўра, парламентдаги ўринларнинг 46 фоизини аёллар эгаллаган. 2021 йилда парламентнинг собиқ спикери ва молия вазири Магдалена Андерссон илк бор аёлларнинг вакили сифатида бош вазир лавозимини эгаллаган [13].

Руанда ҳам ҳақли равишда бу борадаги ютуқлари ҳақида сўз юритиши мумкин. “Jeune Afrique” журналидан жой эгаллаган маълумотларга кўра, 2023 йил сентябрь ойида Руандада бўлиб ўтган парламент сайловлари натижаларига кўра, парламентдаги 80 ўриндан 51 таси аёллар томонидан эгалланган. Шундай қилиб, улар ўз улушини 56,3% дан 63,75% гача оширишга муваффақ бўлганлар [14].

Скандинавия мамлакатлари ҳам давлат бошқарувида аёллар улушини ошириш бўйича илғор тажрибага эга. Норвегия, Швеция ва Финляндия дунёдаги гендер тенглиги энг юқори бўлган давлатлар қаторига киради. Буни иш жойида аёлларга эркаклар билан тенг ҳуқуқ ва имкониятларнинг таъминланганлиги, парламент ва сиёсий лавозимларда аёллар улушининг юқорилиги (Норвегия парламентининг қарийб 45 фоизини аёллар ташкил этади), ўзига хос оилавий таътил сиёсатининг йўлга қўйилгани (Норвегия ва

Швецияда ҳомиладорлик ва туғиш таътили эркакларга ҳам берилади) мисолида кўриш мумкин. Маълумки, Норвегияда ота-оналар 49 ёки 59 ҳафталик туғруқ таътилини олишлари мумкин. Бунда 49 ҳафталик таътил (тахминан 11,5 ой) учун ойлик тўловлар иш ҳақининг 100 фоизи миқдорида, 59 ҳафталик таътил (тахминан 13,5 ой) учун эса иш ҳақининг 80 фоизи миқдорида ҳақ тўланади.

Айтиш жоизки, бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги фаоллигини ошириш борасида самарали ишлар амалга оширилмоқда. Маълумки, Ўзбекистон аёлларни ҳар қандай камситишлардан ҳуқуқий, иқтисодий ва ижтимоий ҳимоя қилинишини тартибга солувчи барча йирик халқаро шартномаларни ратификатсия қилган. Шунингдек, гендер тенглигини таъминлашга қаратилган 25 та меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат, жумладан, 2 та қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20 дан ортиқ фармон ва қарорлари, ҳукумат қарорлари қабул қилинган.

2019 йилдан бошлаб гендер камситишлари билан боғлиқ ҳолатларга йўл кўймаслик тўғрисидаги меъёрларга риоя этилишини таъминлаш бўйича миллий ҳуқуқий механизмлар жорий этилган. Шунингдек, гендер тенглигини таъминлашга қаратилган “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги [15] ҳамда “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш тўғрисида”ги [16] Ўзбекистон Республикаси қонунлари қабул қилинди.

Ўзбекистонда 2030-йилгача бўлган гендер тенглиги стратегиясини амалга ошириш аёллар ва эркаклар ўртасидаги тенглик тамойилини барча соҳаларда амалга оширишга комплекс ёндашувни назарда тутди. Хотин-қизларнинг жамият ҳаётининг турли жабҳаларидаги фаоллигини оширишга қаратилган 2022-2026-йилларга мўлжалланган миллий дастурнинг ҳам тасдиқланганлиги юқоридаги фикримизни тасдиқлайди.

Сўнгги йилларда олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган хотин-қизларнинг салмоғи икки баробарга ортган. Мавжуд саъй-ҳаракатлар давлат бошқаруви органларида хотин-қизларнинг улушини оширишга ҳам хизмат қилаётганини кўришимиз мумкин. Шунга кўра, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатида, шунингдек, бошқа раҳбарлик лавозимларида хотин-қизларнинг сиёсий фаоллиги ва салмоғи ортиб бормоқда.

2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида гендер тенглигига эришиш стратегиясида хотин-қизларнинг мамлакатимиз иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида фаоллигини ошириш, уларнинг тенг ва сифатли таълим олишини таъминлаш, қишлоқда хотин-қизларнинг олий таълим олиши учун имкониятлар яратиш, зўравонлик ва одам савдосининг олдини олишга қаратилган устувор вазифалар белгилаб берилган.

Юқоридагилар билан бир қаторда 2020-2021 йилларда аёллар ишсизлигининг пасайиш тенденцияси ва аёллар бандлигининг ўсиши ҳам кузатилди.

Аёллар орасидаги бандлик ва ишсизлик даражаси [17]

Хотин-қизларга йўналтирилган таълим тизимини комплекс ривожлантириш мақсадида 2020/2021 ўқув йилидан бошлаб олий таълим муассасаларига ўқишга кирувчи хотин-қизлар учун 4 фоизлик бюджет квотаси жорий этилди. 2021/2022 ўқув йилида 2 минг нафар хотин-қиз олий таълим муассасаларига махсус грант асосида қабул қилингани натижасида олий таълим муассасаларига қабул қилинган талабаларнинг 45,6 фоизини аёллар ташкил этди. 2022-йилдан бошлаб олий таълим муассасалари, техникум ва коллежларда таҳсил олаётган хотин-қизларнинг таълим шартномалари бўйича тўловларни амалга ошириш учун давлат томонидан 7 йил муддатга фоизсиз таълим кредитлари ажратиш тизими йўлга қўйилиб, олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган хотин-қизлар сони сезиларли даражада ортди.

Университетлардаги талабалар сони [18]

Ўзбекистонда 3,94 миллион киши ҳақ тўланмайдиган уй юмушлари билан банд бўлиб, уларнинг 92 фоизини аёллар ташкил этади. Шунга кўра, оилада уй меҳнатидан фойдаланиш борасидаги тенгсизликни қисқартириш мақсадида “Маҳаллада ижтимоий хизмат” жорий этилмоқда [19].

Айни пайтда давлат хизмати тизимида фаолият олиб бораётганлар сони 95 минг нафардан ортиқни ташкил этиб, шундан 21 фоизи аёллар хиссасига тўғри келади. Давлат органларида раҳбарлик лавозимларида фаолият юритувчи аёллар сони 10 фоизни ташкил этади.

Аёллар эгаллаган лавозимлар улуши [20]

2024 йилда Жаҳон банкининг “Аёллар, бизнес ва ҳуқуқ” индексига кўра Ўзбекистон аёллар ҳуқуқлари ва гендер тенглиги соҳасида муҳим ислоҳотларни амалга оширган беш етакчи давлат қаторига киритилди [21]. Ўзбекистон аёлларнинг ҳаракатчанлиги, тадбиркорлиги ва активлари бўйича индекснинг таркибий қисмлари бўйича юқори кўрсаткичларга эришди. Шу билан бирга, Ўзбекистон бандликни таъминлаш, иш ҳақи ва пенсияларни тайинлаш борасидаги камситишларга чек қўйиш ҳамда бола парваришида гендер тенглигига эришиш борасидаги гендер сиёсатини кучайтириши зарурлиги ҳам қайд этилган.

ХУЛОСА

Юқорида тилга олинган хотижий давлатлар мисолида хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрни ва мавқеини мустаҳкамлаш борасида эришилган улкан ютуқларга қарамай, дунёнинг кўплаб давлатларида бу борадаги муаммолар

ханузгача сақланиб қолаётганини кузатишимиз мумкин. Мавжуд муаммоларни ҳал қилишга қуйидаги бир қатор омиллар тўсқинлик қилаётганини кўришимиз мумкин:

- жамиятда аёллар фақат уй юмушлари билан шуғулланиши лозимлиги ҳақидаги нотўғри қарашларнинг шаклланганлиги;
- меҳнат фаолияти билан боғлиқ дискриминация, яъни аёлларни раҳбарлик лавозимларига тайинлашдаги чекловларнинг мавжудлиги;
- хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг сиёсий фаоллигини оширишга қаратилган тарғибот ишларининг тўғри йўлга қўйилмаганлиги;
- хотин-қизларнинг оила ва жамиятдаги мавқеини белгилаш ва мустаҳкамлашга қаратилган мукамал қонунчилик тизимининг ишлаб чиқилмаганлиги ва бошқалар.

Юқоридагилардан келиб чиқиб таъкидлаш жоизки, хотин-қизларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштироки нафақат инсон ҳуқуқларини таъминлаш, балки жамиятнинг барқарор ривожда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Барқарор ривожланиш мақсадлари доирасида хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги иштирокини ошириш нафақат гендер тенглигини таъминлаш, балки давлат сиёсатини янада самарали, адолатли ва инклюзив тарзда амалга оширишга хизмат қилиши табиий. Бу борада хотин-қизларни ҳуқуқий, иқтисодий ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимини янада мустаҳкамлаш зарурий шартдир. Дунё мамлакатларининг илғор тажрибаси хотин-қизларнинг жамият ҳаётидаги мавқеини ошириш нафақат ижтимоий адолатни мустаҳкамлаш, балки иқтисодий ўсиш суръатларини ҳам яхшилаш ва барқарор ривожланиш йўлидаги муҳим қадам бўлаётганини кўрсатмоқда. Мухтасар айтганда, БРМнинг 5-мақсадига эришиш йўлида мавжуд қонунчилик тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларни таълим ва тадбиркорликка кенг жалб қилиш, сиёсий ва иқтисодий қарорлар қабул қилиш жараёнида уларнинг фаол иштирокини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Мавжуд

ёндашувлар дунё миқёсида гендер тенглигини таъминлаш, аёлларнинг жамиятдаги мавқеини оширишга хизмат қилиши табиий.

ФОЙДАЛНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ (REFERENCES)

1. UN-Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). (2025), Women’s Rights in Review 30 Years After Beijing. - New York: UN-Women, 32 p. Retrieved from <https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/actions-to-accelerate-gender-equality-for-all-women-and-girls>
2. Gender equality stalling or going backwards for 1bn women and girls (2024). The Guardian 4 Sep 2024. Retrieved from <https://www.theguardian.com/global-development/article/2024/sep/04/gender-equality-stalling-or-going-backwards-for-1bn-women-and-girls>
3. UN-Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). (2025), Women’s Rights in Review 30 Years After Beijing. -- New York: UN-Women, 2025. – 32 p. Retrieved from <https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/actions-to-accelerate-gender-equality-for-all-women-and-girls>
4. Paola Profeta. (2017) Gender Equality in Decision-Making Positions: The Efficiency Gains. Intereconomics: Review of European Economic Policy. – 2017. – Vol. 52. – № 1. - PP. 34-37. Retrieved from <https://www.intereconomics.eu/contents/year/2017/number/1/article/gender-equality-in-decision-making-positions-the-efficiency-gains.html>
5. E. Duflo. (2012), Women empowerment and economic development, in: Journal of Economic Literature. – 2012. – Vol. 50. – №. 4. – PP. 1051-1079. Retrieved from <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3300815>
6. Chetia P., Jadab D. (2025), Gender Equality and Rights: An Analysis of Progress and Challenges. Retrieved from

14. В Руанде по итогам парламентских выборов женщины составили почти 64% Палаты депутатов (2013), Retrieved from <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/679955>
15. “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. Retrieved from <https://lex.uz/acts/4494849>
16. “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. Retrieved from <https://lex.uz/mact/4494709>
17. Манба: Статистика агентлиги маълумотлари
18. Манба: Статистика агентлиги маълумотлари
19. “Маҳаллаларда ижтимоий хизматларни кўрсатиш ва ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларга ёрдам бериш тизимини янги босқичга кўтариш ҳамда хотин-қизларни касбга ўргатиш ишларини янада жадаллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президенти Қарори. Retrieved from <https://lex.uz/docs/6086363>
20. Манба: Статистика агентлиги маълумотлари
21. Ўзбекистон аёллар, бизнес ва ҳуқуқ индексида энг катта муваффақиятларга эришган 5 та давлат каторига кирди. Retrieved from <https://ogoh.uz/74014/>